

OILADAGI MA'NAVIY SOG'LOM RUHIY MUHITNING FARZAND TARBIYASIGA TA'SIRI

Ismatullaeva Nozima Mirzatiillo qizi

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti assistenti

Annotatsiya. Maqolada oiladagi ma'naviy sog'lom muhit va uning farzand tarbiyasiga ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berildi. Yangi avlod tomonidan shaxsiy va ijtimoiy manfaatlarni tartibga solishning ijtimoiy ishlab chiqilgan va tarixiy yuzaga kelgan shakllarining o'zlashtirilishi hayotiy faoliyatning insonga xos usuliga erishishning muhim yo'llaridan biri hisoblanadi. O'tmishning ma'naviy merosi nafaqat haykallar, ilm va san'at ko'rinishida saklanib qolmaydi va etkazilmaydi, balki u insonning ijtimoiy kamol topishi bilan birga ijtimoiy boshqaruvning turli shakllarini o'z ichiga oladi. Ular orasida urf-odatlar va an'analar katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: oila, yoshlar, tarbiya, ota-ona, farzand, urf-odatlar, an'analar, muhabbat, erkparvarlik, g'ururlilik, sadoqat, do'st bo'la olish, burch, mardlik.

Аннотация. В статье научно обосновано духовно-здоровая среда в семье и ее влияние на воспитание детей. Усвоение новым поколением социально выработанных и исторически созданных форм регулирования личных и общественных интересов является одним из важных путей достижения человеческого образа жизнедеятельности. Духовное наследие прошлого не только сохраняется и передается в виде статуй, науки и искусства, но включает в себя различные формы социального управления наряду с социальным развитием человека. Среди них большое значение имеют обычаи и традиции.

Ключевые слова: семья, молодежь, воспитание, родители, дети, обычаи, традиции, любовь, мужественность, гордость, верность, дружба, долг, мужество.

Abstract. The article scientifically substantiates a spiritually healthy environment in the family and its impact on raising children. The assimilation by the new generation of socially developed and historically created forms of regulation of personal and public interests is one of the important ways to achieve the human way of life. The spiritual heritage of the past is not only preserved and transmitted in the form of statues, science and art, but includes various forms of social governance along with human social development. Among them, customs and traditions are of great importance.

Keywords: family, youth, education, parents, children, customs, traditions, love, masculinity, pride, loyalty, friendship, duty, courage.

Markaziy Osiyo xalqlari, ularning turmush tarzi, odatlari bilan jahonning atoqli tarixchilari qiziqib kelishgan. Buni tarixchi Strabonning asarlaridagi massagetlar axloqiy tasavvurlari haqidagi ma'lumotlardan ham ko'rish mumkin. Uning yozishicha,

qadim zamonlarda ajdodlarimiz o'lkamiz hududida ko'plab qabilalarga bo'linib yashagan. Ular uchun o'zaro halollik, adolatlilik hamma narsadan ustun qadriyatlar hisoblangan.

O'tmishda ajdodlarimiz qanday fazilatlarga ega bo'lgan farzandni orzu qilishganini anglash uchun xalqimiz uzoq tarix davomida yaratgan afsona, ertaklar, dostonlarga murojaat qilish kerak. O'zbek xalq og'zaki ijodiyoti namunalarida tarannum qilingan vatanga muhabbat, erkparvarlik, g'ururlilik, sadoqatli (jon do'sti) do'st bo'la olish, o'z burchini, o'z so'zini oqlash, mardlik, jasoratga qodirlik eng zarur fazilatlar bo'lgan. O'zbek olimi, professor Y.Jumaboevning qayd qilishicha, ajdodlarimiz «... o'z burchini ado etish, dushman ustidan galaba qilish yo'lida qahramonlarcha o'z jonlaridan kechishga, har qanday mashaqqatlarga bardosh berishga, sevgi, muhabbatdan kechishga, o'z qabiladoshlarining or-nomusi uchun to oxirigacha kurashishga shay» turganlar. Oilada bu narsa bolaga singdirilgan.

Ajdodlarimizda milliy vatanparvarlik fazilatining qanday namoyon bo'lganligini sak qabilasiga mansub cho'pon SHiroqning eramizdan avvalgi 519 yilda ko'rsatgan mashhur jasoratidan bilish mumkin. Grek tarixchisi Gerodot shoh Doroning O'rta Osiyoga qilgan hujumi haqida hikoya qilaturib, SHiroqning mingboshi Ranosbatga qarata aytgan quyidagi so'zlarini keltiradi: «Men g'alaba qildim, chunki saklarni, mening yurtdoshlarimni sizlarning hammangizdan sakdash uchun men siz forslarni ochlik va chanqoqlik azobiga muhtalo etib, holdan toydirishga muvaffaq bo'ldim» [1, 46-b.].

Markaziy Osiyo xalqlari hayoti, madaniyati, urf-odatlar orasida tarixiy umumiylik mavjud. Demak, mazkur umumiylik ushbu xalqlar orasida tarbiyada ham umumiylik mavjud bo'lganligini ko'rsatadi. Bu haqda islomgacha davr madaniyati tarixi, qadimiy yozma obidalar: Avesto, O'rxun-Enasoy yozma obidalar, moniylik, mazdakiylik kabi oqimlar ta'limotlarini o'rgangan olimlarning ilmiy xulosalari mavjud. Avestoning eng eski qismlaridan biri «Yasna»da chorvadorning adolatli, oqil va hurmatga sazovor bo'lishi maqsadiga etkazishini e'tiqod darajasiga ko'tarishgan. Lekin qo'lida qurol bilan, zo'rlik ishlatib, yaylovlarni er bilan yakson qilib, merosga qolgan mol-mulkini talon-toroj qiluvchi ko'chmanchilarni manfur dushman hisoblaganlar. Natijada, qadimgi ajdodlarimiz nazdidayoq adolatsizlik natijasida «biz», «ular» (bosqinchilar) antitezasi paydo bo'lgan. Bu esa o'z navbatida yosh avlodlarda vatapparvarlik, millatparvarlik, fidoyilik kabi fazilatlarni shakllantirishni qabilaviy tarbiya vazifalariga aylantirgan.

Ajdodlarimiz oilada farzand tarbiyasining negizi sifatida axloqiy uchlik: o'y-niyat - so'z - ish birligini yaratishgan. Mazkur uchlik negizini keyinchalik lug'atimizga kirib kelgan «vijdon» so'zi bilan ham ifodalash mumkii. «Men Yaxshi niyat, Yaxshi so'z va Yaxshi ishga shon-shavkat baxsh etaman. Men yaxshilikdan iborat Mazda qonuniga shon-shavkat baxsh etaman» [2, 45-b.], - deb yozilgan «Yasna»da. «Yaxshi fikr

deganda... yaqin kishisiga mehribon bo'lish, muhtoj va xavf-xatar ostida qolganda ko'maklashishga shaylik, yovuzlikka qarshi, kishilar baxt-saodati uchun faol kurashishga shaylik, hamma bilan ahil va totuvlikda, o'z maslakdosh birodarlari bilan do'stlik va hamkorlikda yashashga intilish ruhidagi niyatlar va fikrlar musaffoligi tushuniladi. Inson o'z fikri-xayolida boshqalarga hasad qilmasligi lozim, yaxshi niyatli kishi darg'azab bo'lmaydi va boshqa jaholatlarga berilmaydi, chunki bunday holatida yaxshi niyatini yo'qotadi, burch va adolat haqida unutadi va nojo'ya harakatlar qiladi» [2, 47-b.], - deb hisoblangan.

Bu axloqiy fazilatlar kishini elga qo'shilishga, el bilan birga bo'lishga, elning tashvishi bilan yashashga tayyor turuvchi xalqparvar kishini tarbiyalashga qaratilganligi o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Zamonlar o'tib, odamlar orasidagi munosabatlarning boyishi, savdo-sotiqning yuzaga kelishi bilan qabilaviy tarbiyaga qo'yiladigan talablar ham o'zgarib, zamonaviylasha bordi. Ajdodlarimiz o'zlaridagi xislatlarning nafaqat Xudo tomonidan ato qilingan, balki shakllantirilishini tobora chuqurroq ilg'ay bordilar. Jumladan, YAxshi so'zlar - ahdga vafodorlik, berilgan va'dani oklash, hamma oldi-berdilarida halol bo'lish, o'zgalarning haqini emaslik, buzuqlikdan o'zini to'xtata bilish kabi yangi sifatlar bilan boyib bordi.

Ajdodlarimizning ko'hna tarbiyaviy tizimi hozirgi kunlarda biz to'qnashgan axloqiy, madaniy, jismoniy, ekologik muammolarni bartaraf qilish nuqtai nazaridan bebahodir. Zardushtiylik axloqli kishining sog'-salomat, kuchli bo'lishi kerakligini uqtirish bilan birga uning ma'naviyatiga asosiy e'tiborni qaratgan. Jumladan, ayol kishiga hurmat, uni e'zozlash, ona sifatida qadrlash g'oyalari markaziy o'rinlardan biriii egallagan. Demak, bu g'oya yosh avlodga kundalik turmushda, yaxshi bolaning namunaviy siymosi orqali ijtimoiy tarbiyada izchil singdirib borilgan.

Markaziy Osiyoda islom ta'limotini tarqalishi nafaqat diniy, balki axloqiy, ta'lim-tarbiya sohasida ham, oiladagi ma'naviy muhitda ham, katta burilish yasadi. Ajam mamlakatlari xalqlari, sunniylikning hanafiya mazhabi tarkibida o'z milliy an'analarini shariat ahkomi bilan uyg'unlashtirdilar [3, 812-816-bb.].

Qur'oni karimdagi, hadislardagi ota-ona, farzandlarning ota-onalari oldidagi qarzlari haqidagi ibratlar barcha musulmonlarga farzandlarini oqibatli qilib tarbiyalashni farz qildi.

Insoniyat jamiyati evolyusiyasining barcha bosqichlarida bag'rikenglik katta ahamiyatga ega ijtimoiy hodisa bo'lib keladi. Zamonaviy voqelik ham bag'rikenglik, xalqaro, konfessiyalararo va madaniyatlararo aloqalarning pozitiv rivojlanishini ta'minlashning asosiy shartlaridan biri ekanini ko'rsatmoqda. SHu ma'noda, bag'rikenglik bilan bog'liq masalalarni falsafiy tadqiq etish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Zero, «Bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi»da qayd etilganidek: «Bag'rikenglik bo'lmasa tinchlik bo'lmaydi, tinchliksiz esa taraqqiyot va demokratiya bo'lmaydi» [4, 214-b.]. Bu fikrlarning to'g'riligini BMT Bosh

Assambleyasining yalpi sessiyasida «Ma'rifat va diniy bag'rikenglik» deb nomlangan maxsus rezolyusiyasining qabul qilinganligi tasdiqlaydi.

Diniy bilimlar bilan bir qatordagi dunyoviy bilimlarga qadimdan qiziqish kuchli bo'lgan, ayniqsa ishq borasida ko'plab tortishuvlarni ko'rishimiz mumkin. Jumladan, Aflotun fikriga ko'ra, «Muhabbat-eng etuk e'tiqod, xar bir shaxs uchun shakllanish jarayondir» [5, 28-b.]. Ishq o'tida yonish xamma narsani unitish emas, balki boshqalardan ibrat olib, uzida yaxshi fazilatlarni shakllantirish xamdir. YAxshi, pokiza kiyinishga, me'yor darajasida o'ziga zeb berishga, uy- ruzg'or ishlarini ozoda va pokiza olib borishga, axloq, odob borasida ham ko'zga tashlanishga harakat qiladi. Sevgan kishisining e'tiboriga sazovar bo'lishga intilish insonni ma'naviy poklanish yo'liga chorlaydi... O'zi go'zal bo'lsa ham farosatsiz, axloq ham odobi tuban, ishyoqmas, erkatoq qizni hech kim umr yo'ldosh tanlashga botina olmaydi.

O'zbekiston xalq artisti Gavharxon Matyoqubova ta'kidlaganlaridek: «Ba'zi to'y va ziyofatlarda pul ketidan quvib, o'zlariga raqqosa nomini olgan yosh qizlarimizning o'y harakatlarida va behayoliklarini ko'rib, raqqosa kasbini tanlaganligi uchun afsuslanasan kishi.... Eng yomon tomoni shundaki, davradagi shilqim qizlarni ko'rgan ota-ona o'z qizlarining rakqosa bo'lishi uchun hech qachon rozilik berishmaydi. Natijada bu sohada o'ta ishtiyoqmand, talantli yoshlar orzusi g'unchalik chog'idayok so'nadi».

Ma'lumki, ma'naviy omillar xisobga olinmay tug'ilgan sevgi oddiy his-tuyg'udir. Muhabbatning yozilmagan qonunlari ko'p. Lekin bu borada minglab yillar davomida to'plangan tajriba va an'analar borki, ularni paymol etib ham bo'lmaydi. Muhabbat - ikki yosh o'rtasidagi ahloq, xayoy, andisha, uyat, oru-nomus iffatdan to'qilgan ma'naviyat pardasidir. Ma'naviyatsizlik tufayli baxt qushini qo'lidan uchirgan bir umr baxtsiz bo'lib qoladi. «Osonlikcha qo'lga kiritilgan amal, boylik, zebu-ziynat baxtliklik belgisi emas. Haqiqiy baxt faqat halol mehnat, mashaqqat, azob-ukubat bilan qo'lga kiritiladi» [6, 45-b.].

Umuman olganda oila va oilada farzand tarbiyasi haqida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, oila mustahkamligining muhim poydevori [7, 102-105-bb.], ayollarning jamiyatda, mahallada va oilada tutgan o'rni [8, 235-236-bb.], o'rta asrlarning buyuk kashfiyotlari allomalar merosida oila va oilaviy munosabatlar [9, 71-74-bb.], Sharq mutafakkirlarining yoshlar tarbiyasidagi merosi [10, 336-338-bb.], Abu Ali ibn Sino ilmiy-falsafiy va ma'naviy merosida oilada farzand tarbiyasi [11, 144 b.] tadqiqotlarida ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Shuningdek, F.M. Dostoyevskiy «Dunyoda sevgisiz yashaganlar ham bor. Lekin ular hayot lazzatlaridan to'la baxramand bo'lmagan bo'lsa kerak. YAshash kun ko'rish emas, balki undan orom olishdir, xushnud bo'lishdir, qanoat hosil kilishdir. Dunyodagi hech qanday boylik, mansab insonga sevgi bergan roxat-farog'atni, ko'tarinkilik kayfiyatini bera olmaydi» [12, 56-b.], - deya tushuntiradi. Sof muhabbat tuyg'usi

barcha butun insoniyatda bor. Insoniyatning go‘zal umumiy ma‘naviy jihatlaridan biri ham shudir.

Xalqning urf-odatları va an‘analari - bu ko‘p asrlar davomida uning tarbiyaviy sa‘y-harakatlari natijasidir. Bu tizim orqali xalqimiz o‘z ma‘naviy madaniyati, fazilati va psixologiyasini boyitadi. «Nuroniý otaxonlarimiz, munis onaxonlarimizga hamisha hurmat-ehtirom bilan munosabatda bo‘lish, ularning xizmatini qilib, duosini olish, jajji go‘daklarga, aziz farzandlarimizga gamxo‘rlik qilish, ularni ardoqlashdek xalqimizga xos bo‘lgan, asrlar davomida saqlanib kelayotgan olijanob odatga har birimiz sodiq bo‘lishimiz, uni asrab-avaylashimiz, rivojlantirishimiz ham farz, ham qarzdir» [13, 78-b.].

Allomalarning ta‘kidlashicha ota farzand oldidagi quyidagi burchlarni bajarishi shart: a) yangi tug‘ilgan bolaga chiroyli ism qo‘yish; b) bolaga yaxshi ta‘lim-tarbiya berish; v) farzandning ma‘lum bir hunarga shart-sharoit yaratib berish; g) farzandlari voyaga etgandan keyin qiz bo‘lsa turmushga berish, o‘g‘il bo‘lsa uylantirish. Hadislarda “Har bir millatning saodati, davlatlarning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog‘liqdir. O‘z bolalarini yaxshilab tarbiya qilmoq otalarga farzi ayn, o‘z millatining etim qolgan bolalarini tarbiya qilmoq farzi kifoyadur” [14, 31-b.],-deganlar.

Umuman inson zoti vatanga, jamiyatga, xalqiga, hurmat ota-onaga bo‘lgan hurmatdan boshlanadi. Ota-onaga hurmatsizlik iymonsizlikning belgisidir. Jamiyat taraqqiyotining barcha davrlarida shaxsning obro‘-e‘tibori o‘z ota-onasiga munosabati bilan belgilanib kelingan. Ota-onani qarovsiz qoldirgan, ularga azob berib haqoratlaganlar “oqpadar” deyilgan. O‘zbeklarda “oqpadar” degan so‘z juda og‘ir haqoratdir, jamiyatning nafratiga duch kelishning ifodasidir. Oqpadarlardan ota-onagina emas, balki barcha qarindosh-urug‘lar, butun jamoatchilik yuz o‘giradi [15, 78-b.].

Yusuf Xos Hojibning «Qutadg‘u bilig» asarida ham ota-ona burchi haqida shunday deyiladi: «O‘g‘il, qiz tug‘ilsa yaxshi bilki bas, Uyda tarbiya qil, boshqa erdama. Ustozning yaxshisin tanla albatta, o‘g‘il, qiz pok o‘sar, yomondan chetda.

O‘g‘il, qizga o‘rgat, bilim ham odob, baxtga yor bo‘lur u, bo‘lmag‘ay xarob, o‘g‘ilga xotin, qizni erga ber, qayg‘u g‘amsiz yana, ayo qutli er. O‘g‘il topsin san‘at hunarda kamol. Bu hunar bilan u tera berar mol, o‘g‘ilni tergab tur: bo‘sh qo‘yma zinhor. Benaf, bebosh bo‘lar, yugurar bekor» [16, 35-b.].

Xulosa. YUqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, ota-ona farzand tarbiyasida jamiyat oldida ham javobgardirlar. Har tomonlama etuk farzand tarbiyalash ota-onaning asosiy, majburiy burchidir.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston tarixi – Toshkent, O‘zbekiston, 2001.

2. Masharipova G.K. Xorazm Ma'mun Akademiyasi allomalari tabiiy-ilmiy, ijtimoiy-falsafiy va ma'naviy merosining ijtimoiy tafakkur taraqqiyotiga ta'siri. Monografiya. – Toshkent, Navro'z nashriyoti, 2019. - 364 b.
3. Masharipova G.K. «Dinshunoslik» fanini o'qitishning dolzarb muammolari// Academic Research in Educational sciences. 2022. NUU. Conference 2. - 812-816-pp.
4. Asqar Mahkam. Avesto – Toshkent: Sharq, 2001.
5. Bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi // Inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar to'plami / Mas'ul muh. A.X.Saidov.- Toshkent. «Adolat», 2004.
6. Qadimgi dunyo tarixi. – Toshkent: Fan, 1967.
7. Masharipova G.K. Oila mustahkamligining muhim poydevori. //“Конституция Республики Узбекистан – образование и воспитание молодежи. Материалы второй традиционной научно-практической конференции. – Ташкент, 2013. - стр.102-105.
8. Masharipova G.K. Ayollarning jamiyatda, mahallada va oilada tutgan o'rni // Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. 2008. - 235-236-bb.
9. Masharipova G.K., Kimsanbayeva Sh.B.Great Discoveries Of The Middle Ages - Scientific Research Of Encyclopedic. Scientists In The Field Of Exact Sciences. International Virtual Conference on Innovative Thoughts, Research Ideas and Inventions in Sciences. Newyork, USA, January 20th, 2021. - Pp. 71-74.
10. Masharipova G.K., Ergashova Sh.The View Of Eastern Thinkers On Youth Education. International Conference on Research Innovations in Multidisciplinary Sciences. Mart 6th-7th. New York USA. 2021. - Pp. 336-338.
11. Masharipova G.K. Abu Ali ibn Sino ilmiy-falsafiy va ma'naviy merosining jamiyat hayotidagi o'rni. Monografiya. – Toshkent, Navro'z nashriyoti, 2020. – 144 b.
12. Государство и религия в странах с мусульманским населением. – Ташкент: Республиканский научно-просветительский Центр Имама Бухари, Фонд им. Фридриха Эберта, 2004.
13. Dehqonov M., Abdurahimov Q. Oilada go'zal xulq ta'lim-tarbiya inson husni va odobining ziynati. – Toshkent: Fan, 2006.
14. Tursunxo'ja Xidoyatxo'jaev. Farzandlar jannat rayhonlaridir. – Toshkent: YAngi asr avlodi, 2002.
15. Masharipova G.K. O'rta asrning buyuk kashfiyotlari - xorazmlik matematiklarining ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissalar. Monografiya. - Toshkent: Navro'z nashriyoti, 2021. – 210 b.
16. Yusuf Hos Hojib. Qutadg'u bilig. – Toshkent: Fan, 1948.